

ENTRE(LINHAS) DE NÓS: A ESCRITA DO TRAUMA ENTRE A PSICANÁLISE, O DIREITO E A VIOLÊNCIA CONTRA MENINAS E MULHERES EM UMA SOCIEDADE FALOCÊNTRICA

(Entre(líneas) de Nosotras: La Escritura del Trauma Entre el Psicoanálisis, el Derecho y la Violencia Contra Niñas y Mujeres en Una Sociedad Falocéntrica)

Angélica Ferreira de Freitas^a; Sirlene Moreira Fideles^b

ARTIGO COMPLETO

Resumo:

O estudo propõe uma reflexão sobre a escrita do trauma e suas implicações na compreensão da violência contra meninas e mulheres, articulando os campos da psicanálise, do direito e dos estudos de gênero. A pesquisa, de natureza bibliográfica e baseada em revisão de literatura, tem como objetivo analisar de que modo o pensamento laciano pode contribuir para a leitura crítica do sofrimento psíquico decorrente da violência de gênero em uma sociedade falocêntrica. Parte-se da hipótese de que a psicanálise, especialmente a partir de Lacan, ao reler Freud, oferece instrumentos teóricos capazes de problematizar o lugar do sujeito feminino diante do simbólico e da lei. Ao mesmo tempo, reconhece-se que o sistema laciano, marcado pelo falocentrismo, ainda suscita resistência dentro do feminismo. A análise de autoras e autores como Adeodato (2005), Silva (2006) e Villela et al. (2011) evidencia que as violências sofridas geram impactos físicos e psicossociais profundos, frequentemente tratados apenas em suas consequências clínicas, e não como eventos ainda presentes. Conclui-se que a articulação entre psicanálise e direito pode contribuir para repensar o tratamento da violência de gênero, deslocando o foco da patologização dos sintomas para a escuta e o reconhecimento do trauma como experiência histórica e política.

Palavras-chave: Psicanálise; Feminismo; Trauma; Violência de Gênero; Falocentrismo.

Resumen:

El estudio propone una reflexión sobre la escritura del trauma y sus implicaciones en la comprensión de la violencia contra niñas y mujeres, articulando los campos del psicoanálisis, el derecho y los estudios de género. La investigación, de carácter bibliográfico y basada en una revisión de la literatura, tiene como objetivo analizar de qué modo el pensamiento laciano puede contribuir a una lectura crítica del sufrimiento psíquico derivado de la violencia de género en una sociedad falocéntrica. Se parte de la hipótesis de que el psicoanálisis, especialmente a partir de Lacan y su relectura de Freud, ofrece herramientas teóricas capaces de problematizar el lugar del sujeto femenino frente a lo simbólico y la ley. Al mismo tiempo, se reconoce que el sistema laciano, marcado por el falocentrismo, continúa generando resistencia dentro del feminismo. El análisis de autoras y autores como Adeodato (2005), Silva (2006) y Villela et al. (2011) evidencia que las violencias sufridas producen impactos físicos y psicossociales profundos, frecuentemente tratados solo en sus consecuencias clínicas y no como eventos aún presentes. Se concluye que la articulación entre psicoanálisis y derecho puede contribuir a repensar el abordaje de la violencia de género, desplazando el enfoque de la patologización de los síntomas hacia la escucha y el reconocimiento del trauma como experiencia histórica y política.

Palabras clave: Psicoanálisis; Feminismo; Trauma; Violencia de Género; Falocentrismo.

^a Mestranda em Direito pelo Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Jataí (PPGD-UFJ), bolsista CAPES, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2846-4870>; Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1100724304352004>; pesquisa de Gênero, Educação, Deficiência e reprodução de desigualdades sociais, membro do Comitê de Mulheres da UFJ, e-mail: angelicaferreirafreitasufj@gmail.com.

^b Professora Doutora do curso de Direito da Universidade Federal de Jataí (UFJ); Coordenadora do projeto de extensão PLPs Libertárias e do projeto de pesquisa “Gênero e violências: investigação acerca da realidade da violência doméstica e familiar contra a mulher em Jataí/GO”; Membro do Comitê de Mulheres da UFJ; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3719-5705>; Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3150212031482662>. Pesquisadora de violências nos espaços das universidades e Direito das Mulheres.

Introdução

Desde os primórdios do pensamento psicanalítico, “a mulher” emerge como um enigma que desafia a teoria. Freud reconheceu sua ignorância sobre a sexualidade feminina, descrevendo-a como um território ainda não mapeado dentro da psicanálise. A diferença anatômica entre os sexos, para ele, implicava repercussões psíquicas que distinguiam a vida mental das mulheres dos homens (Martins, 2021, p. 02).

Posteriormente, Jacques Lacan, mesmo inserido em um contexto social transformado pela segunda onda do feminismo e pela publicação de obras como *O Segundo Sexo* de Simone de Beauvoir (1986), manteve a centralidade do falo na análise psicanalítica, agora interpretado em seu caráter simbólico.

Observa-se que, na teoria freudolacanianana, essa norma do falo atua como linha condutora, simultaneamente exaltando o falo e invisibilizando diversas categorias do dispositivo sexo-gênero, especialmente a categoria feminina. Tal epistemologia limita a análise da subjetividade das mulheres a uma ótica pensada para o homem fálico, tornando necessário repensar a escuta psicanalítica para sujeitos cujos conflitos não se centram na questão do falo (Freud, 2010).

A psicanálise, historicamente interessada nas dimensões mais sombrias da vida humana: sexualidade infantil, perversão, destrutividade e incesto, reproduz, no entanto, suas próprias lacunas em relação ao gênero. O desafio atual reside em deslocar a teoria de seu ponto estático quanto às questões femininas, reconhecendo que os escritos freudianos e lacanianos continuam a produzir efeitos concretos na contemporaneidade. Nesse contexto, a violência de gênero surge como problema social e de saúde pública, com impactos significativos sobre a saúde física e mental das mulheres (Adeodato *et al.*, 2005; Silva, 2006; Villela *et al.*, 2011).

Freud (2010) concebe o trauma como a impossibilidade do Ego de representar uma experiência de intensidade extrema, resultando em uma “situação de desamparo”. Ferenczi (1933/2011), por sua vez, enfatiza que a ocorrência do trauma depende do acolhimento do sofrimento infantil por figuras de confiança: quando este é negado ou desacreditado, instaura-se um trauma profundo, marcado pela ausência de recursos psíquicos para lidar com a experiência. Esse mecanismo se reproduz nas relações de violência doméstica contra mulheres adultas, onde o descrédito e a deslegitimação de suas experiências são reforçados pela estrutura patriarcal que perpetua a noção de mulher como “sexo frágil”, incapaz de decidir sobre si mesma. Denúncias de violência frequentemente são desacreditadas ou culpabilizadas, reforçando papéis de gênero que subordinam a mulher aos desejos masculinos (Jesus; Sobral, 2017).

A partir dessas pinceladas iniciais, o presente estudo propõe analisar a escrita do trauma e suas implicações na compreensão da violência contra meninas e mulheres, articulando psicanálise, direito e estudos de gênero. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, baseada em revisão de literatura, que busca compreender de que forma a perspectiva lacanianana permite problematizar o sofrimento psíquico decorrente da violência de gênero em uma sociedade falocêntrica.

Parte-se da hipótese de que a psicanálise oferece instrumentos teóricos capazes de deslocar o foco da patologização dos sintomas, reconhecendo o trauma como experiência histórica, social e política. Como objetivos, pretende-se: (i) examinar a centralidade do falo na teoria psicanalítica e seus efeitos sobre a subjetividade feminina; (ii) discutir os impactos da violência de gênero na saúde física, psíquica e social das mulheres; e (iii) refletir sobre a articulação entre psicanálise e direito para propor formas de escuta e intervenção que valorizem o protagonismo das vítimas e o reconhecimento de suas experiências.

Em síntese, esta pesquisa busca estabelecer uma ponte entre teoria e prática, mostrando que a leitura crítica do trauma, a partir de uma perspectiva de gênero, pode contribuir para repensar a forma como a sociedade, o direito e a psicanálise lidam com as violências contra meninas e mulheres, oferecendo caminhos para a escuta, o acolhimento e a valorização da subjetividade feminina.

A escrita do trauma e a linguagem do sintoma: a contribuição da psicanálise para que fica da violência

Quando uma mulher sofre violência, a recuperação não é apenas física. Toda sua autoestima, a capacidade de acreditar em si mesma e os valores construídos desde a infância são igualmente atingidos. Os hematomas desaparecem, mas o trauma de tais atos pode acompanhá-la por toda a vida. A violência contra a mulher configura-se, assim, como um grave problema social e de saúde pública, de dimensão global, que atravessa todas as fronteiras de classe social, raça, etnia, religião, idade e escolaridade. Independentemente da posição social da mulher, o ambiente familiar ainda é o principal espaço onde essa violência ocorre, sendo significativamente mais provável que a agressão venha do pai de seus filhos, do ex-marido ou do atual companheiro do que de pessoas desconhecidas (Adeodato *et al.*, 2005).

As pesquisas de Sena *et al.* (2023) reforçam a ideia de que os impactos da violência doméstica extrapolam o plano físico, configurando-se como danos emocionais e psíquicos que repercutem na subjetividade feminina e na sua relação com o mundo. A partir de uma revisão sistemática, os autores demonstram que a violência de gênero deixa marcas profundas na estrutura emocional das vítimas, podendo gerar transtornos de ansiedade, depressão e estresse pós-traumático. Esses efeitos, quando analisados sob o prisma da psicanálise, evidenciam o modo como o trauma se inscreve no corpo e na linguagem, repetindo-se

por meio de sintomas e silêncios que denunciam o não-dito da violência. Assim, compreender o trauma das mulheres vítimas é também reconhecer a dimensão simbólica dessa dor, que resiste ao apagamento e exige escuta, cuidado e reconhecimento social.

Além disso, a eficácia das políticas públicas e das legislações, como a Lei Maria da Penha, depende diretamente da sensibilidade em compreender as consequências psíquicas dessa violência (Brasil, 2006). Embora a lei represente um avanço jurídico essencial, os autores enfatizam que ainda existem desafios para sua plena efetivação, sobretudo no que tange à assistência psicológica e à reconstrução da autonomia emocional das mulheres. Essa observação dialoga com a perspectiva lacaniana de que o sujeito só se reconstitui no campo do significante, o que implica a necessidade de espaços simbólicos (terapêuticos, sociais e jurídicos) que permitam à mulher narrar sua dor e reinscrever-se como sujeito de desejo, e não apenas como vítima (Sena, *et al.*, 2023).

Nesse contexto, a psicanálise (especialmente a partir da releitura lacaniana de Freud) oferece um campo fecundo para compreender o trauma como algo que excede a narrativa consciente e se inscreve no corpo e na linguagem. Em situações de violência contra meninas e mulheres, o trauma não se expressa apenas por meio do relato verbal, mas reaparece na forma de sintomas, silêncios e repetições. Lacan (2010) lembra que o sujeito é constituído pelo significante, e aquilo que não pôde ser simbolizado retorna como sintoma. Essa concepção permite compreender as manifestações psicopatológicas não apenas como patologias individuais, mas como efeitos de uma violência estrutural e simbólica, sustentada por relações de poder e desigualdade de gênero.

De acordo com Meichenbaum (1994), episódios repetidos de violência doméstica configuram-se como experiências traumáticas, marcadas pela exposição contínua a situações emocionalmente intensas, imprevisíveis e de difícil controle.

Mulheres que sofrem agressões de seus parceiros tendem a desenvolver altos níveis de depressão, pensamentos e tentativas suicidas, uso abusivo de substâncias e sintomas típicos do Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), como entorpecimento emocional, ansiedade persistente, sentimento de impotência, baixa autoestima e distúrbios relacionados ao sono e à alimentação. Tal quadro evidencia que o trauma ultrapassa o evento em si e se perpetua no corpo e na linguagem, revelando o quanto a violência é capaz de fragmentar o sujeito e corroer sua capacidade de simbolizar o próprio sofrimento (Cassado; Gallo; Albuquerque, 2003, p. 103).

O Trauma de uma violência doméstica constitui uma ruptura física abrupta nas experiências diárias, muitas vezes com perda de controle sobre o corpo. Conforme citado por Humphreys e Joseph, (apud Cassino, 2009, p. 07) o evento aterroriza de tal maneira a vítima que a mente distorce o evento ou o faz desaparecer da consciência, usando o estado de consciência denominado de dissociação para escaparem ao impacto psicológico total. Eventos traumáticos podem ter várias formas, podem ser de curta ou longa duração inesperados ou repetitivos e esperados. Os traumas também diferem na gravidade, o qual é muitas vezes subjetivamente determinado. Apesar destas diferenças, reações como a dissociação são comuns em todos os indivíduos traumatizados. No entanto, a extensão da dissociação depende do indivíduo e da natureza do trauma (Silva; Baquião, 2022, p. 848).

Mesmo quando não há agressões físicas visíveis, o controle emocional, a manipulação e o isolamento impostos pelo agressor produzem traumas de longa duração, resultando em sintomas como ansiedade, depressão e dissociação. À vista disso, esmiuça-se o papel crucial das políticas públicas e do apoio psicossocial para a superação da violência, a informação é um fator decisivo para romper o ciclo abusivo, pois o acesso ao conhecimento sobre direitos, serviços de acolhimento e proteção estatal fortalece a percepção de autonomia e reduz a vulnerabilidade (Silva; Baquião, 2022).

A existência de redes de apoio (como delegacias especializadas, casas-abrigo e acompanhamento psicológico) são essenciais para que as mulheres possam reconstruir sua identidade e reconfigurar o futuro. Esmiuçando, a conscientização e o acolhimento coletivo são instrumentos de emancipação feminina e de mergulho diante de suas subjetivas, fundamentais para romper o silêncio e possibilitar novas formas de existência após o trauma.

Diante das desigualdades que atravessam os espaços sociais e institucionais, é importante reconhecer que o enfrentamento à violência e à subordinação das mulheres não se restringe ao campo das ideias ou das transformações culturais. Ele demanda também a atuação efetiva do Estado e da sociedade civil.

A Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios têm responsabilidade compartilhada na garantia da proteção e dos direitos das mulheres, cada um dentro de sua esfera de atuação. O texto legal determina que órgãos como o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Segurança Pública e a Assistência Social integrem suas ações, articulando políticas de saúde, educação, trabalho e habitação voltadas à promoção da equidade de gênero, raça e etnia (Brasil, 2006).

Além disso, a lei reconhece o papel ativo da sociedade civil no enfrentamento à violência. Famílias, vizinhos, colegas de trabalho, empresas e organizações não governamentais são compreendidos como parte dessa rede de proteção, demonstrando que o combate à violência contra as mulheres é uma responsabilidade coletiva. Inclusive, o artigo 221 da Constituição Federal prevê que a mídia deve contribuir para a promoção dos direitos humanos e para a desconstrução de estereótipos de gênero que legitimam práticas de violência doméstica e simbólica (Brasil, 1988). Assim, observa-se que o reconhecimento institucional da desigualdade de

gênero é também uma forma de reparação histórica e de fortalecimento das políticas de proteção e valorização das mulheres na sociedade contemporânea.

Na contracorrente, fazendo um retorno no papel das família e da mulher dentro de seus arranjos:

Segundo Freud, desde a origem mítica da família, se o macho desejasse manter para si os objetos sexuais (as fêmeas) – o que é bastante compreensível –, por revanche Freud imagina que as fêmeas ficariam perto do macho não em função de seu desejo sexual pela potência deste macho primitivo, e sim em função da proteção que este macho poderia dar às suas crianças em desamparo. O que merece ao menos ser remarcado é que, do ponto de vista de Freud, a fêmea seria todo o tempo menos casada com seu macho do que com seus pequenos em desamparo. Ou ainda, a fêmea seria “desde sempre”, segundo Freud, uma mãe, uma mãe a serviço da instituição familiar, lutando até contra a cultura ou contra as outras instituições sociais que exigem dos homens que eles saiam de seu lar (Zafropoulos, 2009, p. 16).

Freud (1976, p. 119) argumenta que, ao longo da história e após a constituição da família, as mulheres tendem a se posicionar em oposição às tendências culturais, exercendo uma influência que, muitas vezes, retarda e limita o desenvolvimento da civilização. Nessa perspectiva, ele sugere que as mulheres estariam voltadas principalmente para os interesses da família e da vida sexual, enquanto o trabalho cultural recai predominantemente sobre os homens, aos quais são atribuídas tarefas mais complexas que exigem sublimação de impulsos, habilidades para as quais as mulheres seriam consideradas menos aptas.

Entretanto, Freud já observava uma tendência feminina a experimentar o gozo do pênis, o que inaugura a reflexão de Lacan sobre a dialética entre ser e ter o falo. Neste registro, o “ter” freudiano – possuir o pênis e dele obter prazer – é reinterpretado como um plano de satisfação, enquanto o “ser mulher” se situa no campo do desejo, entendido como oposto à satisfação. Dessa forma, o desejo feminino se distingue do gozo e da posse, constituindo um território

próprio de atuação simbólica e psíquica (Zafropoulos, 2009, p. 20).

Conclui-se assim, que pensar a escrita do trauma implica refletir sobre as condições que permitem simbolizar o sofrimento, tornando-o reconhecível social e juridicamente. A escuta psicanalítica não busca simplesmente apagar o sintoma, mas compreender o que ele enuncia: o resto da violência que persiste mesmo quando as marcas físicas já desapareceram. Assim, a linguagem do sintoma torna-se um meio para dar forma ao trauma, revelando os efeitos duradouros da violência e oferecendo caminhos de reconhecimento e intervenção que ultrapassam o imediato físico, atingindo as dimensões simbólicas e subjetivas da experiência feminina.

Falocentrismo e direito: entre o discurso da lei e o apagamento do sujeito feminino

A estrutura simbólica do Direito, fundada em um ideal de neutralidade e universalidade, revela-se, sob a ótica feminista e psicanalítica, como um espaço de reprodução do falocentrismo. O “falo” em Lacan, distinto do pênis, opera como um significante de poder e de lugar no discurso, e sua centralidade no sistema jurídico reflete a predominância de uma linguagem masculina que define os contornos do sujeito de direito. Mas, em uma análise histórica do uso da terminologia:

A obra de Lacan produziu um Freud que poderia ser útil para o feminismo. Mas muitas feministas ainda encontram muito a que resistir em Lacan. O sistema de Lacan é explicitamente falocêntrico, e as feministas acham aquele falo central e transcendental particularmente duro de engolir. O debate sobre o valor de Lacan e, para além dele, da psicanálise para o próprio feminismo se centra no falo. E no entanto o falo, que ele distingue do pênis, é uma noção muito complicada em Lacan. A distinção porém parece resistir ao esclarecimento. Acredito que uma certa concentração nessa distinção e em suas dificuldades é de grande valor não só para uma avaliação da relação entre psicanálise e feminismo, mas, o que é mais importante, para um entendimento da relação do feminismo com os homens. Se o falo é distinto do pênis, a luta do feminismo

contra o falocentrismo não é uma luta contra os homens. Mas se for quase impossível esclarecer a distinção falo/pênis, isso talvez explique o constante retorno da suposição de que os homens são inimigos do feminismo (Gallop, 2001, p. 278).

Nesse íterim, as mulheres frequentemente aparecem como exceções ou objetos de tutela, e não como sujeitos plenos de palavra. Essa leitura permite compreender como o discurso jurídico tende a deslocar a violência de gênero para o campo da patologia individual, desconsiderando seu caráter estrutural. Trabalhar essa intersecção entre direito e psicanálise é, portanto, uma forma de questionar os fundamentos simbólicos que sustentam o silenciamento e o apagamento das experiências femininas. A miúdes:

Saber se podemos separar o falo do pênis anda junto com saber se podemos separar psicanálise e política. O pênis é o que os homens têm e as mulheres não têm; o falo é o atributo do poder que nem os homens nem as mulheres têm. Mas enquanto o atributo do poder for um falo que só pode ter significado por referência a um pênis ou sendo confundido com um pênis, essa confusão sustentará uma estrutura em que parece razoável que os homens tenham poder e as mulheres não o tenham. E enquanto os psicanalistas sustentarem a separabilidade ideal do falo em relação ao pênis, eles podem agarrar-se a seu falo e acreditar que seu discurso falocêntrico não precisa ter qualquer relação com a desigualdade sexual, nem qualquer relação com a política (Gallop, 2001, p. 280-281).

Por conseguinte, uma das respostas equivocadas à questão da ausência de relação sexual consiste em supor que tudo seria resolvido se as mulheres compartilhassem unicamente o gozo fálico. Trata-se de um erro grave, bastante difundido, que parte de um anseio social amplamente naturalizado, dando margem a afirmações problemáticas. Essa lógica persiste atualmente na indústria pornográfica, especialmente em produções do gênero *squirt*, nas quais a ejaculação feminina é quantificada e transformada em espetáculo.

Tutoriais *online* chegam a ensinar procedimentos para que mulheres ejaculem como atrizes pornôs, reforçando a tentativa de neutralizar o gozo *Outro* do feminino, um gozo que escapa a qualquer

ordem de representação, seja tradicional ou moderna. O falocentrismo não se restringe a medidas físicas do prazer. Ele molda relações sociais e afetivas. Muitas mulheres podem naturalizar a centralidade do homem em suas vidas, conformando-se à lógica do *Todo*, na qual o órgão masculino e seus sinais, tumescência e ejaculação, funcionam como indicadores de desejo e de validação. Nesse contexto, o desejo masculino atua como barômetro do lugar da mulher no *Outro*, regulando a percepção de sua própria existência como sujeito (López, 2024).

As teorias sobre o patriarcado buscam compreender os processos sociais e históricos que sustentam a subordinação das mulheres e a dominação dos homens, baseando-se na ideia de que a mulher seria frágil e necessitaria da proteção de um “homem forte”, inclusive por meio da violência. Vinculadas a uma perspectiva marxista, essas teorias atribuem ao sistema capitalista, impregnado por valores patriarcais, a função de reforçar essa estrutura opressora, mantendo a mulher em posição de inferioridade. Tal lógica se manifesta na divisão sexual do trabalho, que confina as mulheres ao espaço doméstico ou as sobrecarrega com a dupla jornada entre emprego e lar, perpetuando desigualdades econômicas e, consequentemente, as assimetrias de gênero (Saffioti, 2002).

O diálogo entre a psicanálise e o feminismo tem se mostrado um campo fértil para compreender as construções simbólicas do feminino e as formas pelas quais ele é historicamente silenciado. Segundo Oliveira e Nicolau (2020), ambas as perspectivas compartilham o interesse em desvelar os mecanismos de dominação e as estruturas inconscientes que moldam a subjetividade, mas se diferenciam quanto às estratégias de enfrentamento dessas hierarquias.

A psicanálise, desde Freud, introduziu uma ruptura fundamental ao reconhecer o inconsciente como instância constitutiva do sujeito, deslocando a sexualidade da biologia para o campo do desejo e da linguagem. Entretanto,

parte de sua tradição reforçou lógicas binárias e falocêntricas, sustentando a associação entre o falo e o poder, e, conseqüentemente, a subordinação simbólica das mulheres. O feminismo, por sua vez, surge como uma crítica a essa estrutura, propondo uma leitura do feminino não como ausência, mas como potência criadora e locus de resistência ao discurso patriarcal (Oliveira; Nicolau, 2020).

Saltando as análises desta formulação, o falo, no vocabulário lacaniano, tende a ser concebido como um termo autorreferente, uma espécie de origem em si mesma. Em determinadas tentativas de purificá-lo de qualquer vínculo com a alteridade, isto é, de conferir à própria palavra falo um caráter plenamente fálico, o psicanalista lacaniano Serge Leclair afirma que o falo, enquanto referente da ordem do inconsciente, não pode ser apreendido conceitualmente, pois escapa a toda forma de inscrição. Em outros termos, não haveria imagem nem texto capazes de representá-lo (Gallop, 2001, p. 282)..

Nesse ínterim, toda imagem ou texto constituiria apenas uma tradução do falo, que já não se apresenta como um significante, seja na forma de imagem ou de texto, nem mesmo como um significante privilegiado, tal como definido por Lacan, mas como um referente. Trata-se daquilo que a linguagem convoca e aponta continuamente, mas que sempre a ultrapassa. Assim, quando Lacan aborda a noção de castração implicada no fato de o sujeito existir na linguagem e na ordem simbólica, uma interpretação possível dessa castração reside justamente na impossibilidade de significar plenamente o referente. A linguagem, nesse sentido, encontra-se condenada a operar apenas como uma tradução sempre insuficiente (Gallop, 2001, p. 282).

Esse embate teórico se transforma em um espaço de revisão e reelaboração conceitual. Lacan, ao reinterpretar Freud, redefine o falo não como órgão, mas como significante da falta, deslocando o debate da anatomia para o campo simbólico e introduzindo a noção de um gozo feminino “não

todo”, que escapa à lógica fálica. Com esse panorama, o feminino não é compreendido como essência, mas como uma posição subjetiva que resiste à normatização e à fixação identitária. As autoras ressaltam que essa concepção abre caminhos para compreender a experiência feminina como espaço de invenção, linguagem e transformação, tensionando tanto os limites da psicanálise quanto os discursos sociais que reiteram a desigualdade de gênero. Assim, o encontro entre psicanálise e feminismo revela-se não como oposição, mas como um terreno de diálogo crítico que amplia as possibilidades de pensar o sujeito, o desejo e o poder (Oliveira; Nicolau, 2020).

Por fim, a psicanálise se mostra um instrumento essencial para compreender as marcas invisíveis deixadas pela violência de gênero. Ao reconhecer que o trauma ultrapassa o evento físico e se inscreve na linguagem e no corpo, é possível deslocar o olhar das conseqüências clínicas para as dimensões simbólicas e sociais do sofrimento. A escrita do trauma, nesse desenho, torna-se um ato político com grande sentido reparador, pois permite transformar o indizível em palavra, o silêncio em narrativa e o sintoma em possibilidade de elaboração.

Conclui-se que tal perspectiva convoca o direito e as políticas públicas a se abrirem à escuta, valorizando o testemunho feminino como espaço legítimo de fala e reconstrução subjetiva. Assim, o que “fica da violência” não é apenas dor, mas também potência de criação e um modo de reescrever a própria história a partir da ferida causada por ideários abruptos da existência das mulheres.

Considerações finais

A partir das reflexões desenvolvidas, torna-se evidente que a articulação entre psicanálise, direito e feminismo é indispensável para compreender as múltiplas dimensões da violência contra meninas e mulheres em uma sociedade falocêntrica. A leitura do trauma sob a ótica psicanalítica,

especialmente no diálogo com Lacan, permite reconhecer que o sofrimento psíquico não é apenas individual, mas social e histórico, inscrito em estruturas simbólicas que naturalizam a desigualdade e o silenciamento feminino.

O percurso teórico aqui proposto evidenciou que o trauma é uma forma de linguagem, uma escrita que emerge das brechas da dor e do não-dito. Os debates aqui pincelados demonstram que o impacto emocional da violência se manifesta na continuidade do sofrimento, na fragmentação da identidade e na dificuldade de simbolização da experiência. Contudo, é também nessa ruptura que se abre a possibilidade de ressignificação, de produção de novos sentidos e de reconstrução subjetiva.

O falocentrismo, presente tanto na psicanálise clássica quanto nas estruturas jurídicas, mostra-se como um obstáculo à plena escuta do sujeito feminino. No entanto, o enfrentamento desse paradigma abre espaço para uma crítica emancipatória, capaz de deslocar a centralidade do falo e reconhecer o feminino como potência de criação, linguagem e resistência. O diálogo entre psicanálise e feminismo, portanto, não deve ser entendido como oposição, mas como uma oportunidade de reelaborar o discurso da lei e de pensar novas formas de compreender gênero no contexto dos direitos das mulheres. Pode-se afirmar que o ideal que transforma a mulher em sujeito passivo dos desejos patriarcais (de constituir família, ter filhos e vivenciar diversas violências dentro desses arranjos) frequentemente reflete mais o desejo do homem obsessivo do que a perspectiva feminina.

Ao assumir o ideal masculino como se fosse o da mulher, corre-se o risco de reforçar a dominação masculina e sua influência nociva sobre o desejo feminino. Nesse sentido, a subversão proposta por Lacan à teoria da feminilidade torna-se central. Além disso, a compreensão dessa teoria, que identifica a mulher ao falo e transformou profundamente o campo psicanalítico, é incompreensível sem considerar a transferência

conceitual de Lacan para Lévi-Strauss. A partir de 1949, com a publicação de *As Estruturas Elementares do Parentesco*, Lévi-Strauss posicionou a mulher como objeto central na circulação de bens e como condição indispensável para a reprodução das trocas sociais e para a constituição das sociedades (Zafiroopoulos, 2009, p. 23-24).

Conclui-se, assim, que repensar a violência contra a mulher a partir do trauma e de sua escrita é também repensar a própria linguagem do direito e a posição da mulher na psicanálise, rompendo com a ideia da inveja do falo. O mesmo poder que o falo confere aos homens para violentar mulheres evidencia que elas não desejariam tais poderes. A escuta atenta, o acolhimento e a validação da experiência traumática configuram-se como atos políticos e éticos que rompem com o silenciamento imposto pelo patriarcado. Quando o trauma é reconhecido e simbolizado, ele se transforma em enunciação, e essa enunciação, por sua vez, torna-se força criadora. Em última instância, viver sem violência é também reescrever-se, inscrever-se novamente no mundo e, sobretudo, reivindicar o direito de existir com plenitude de voz, desejo e sentido.

Referências

- ADEODATO, Vanessa Gurgel; CARVALHO, Racquel dos Reis; SIQUEIRA, Verônica Riquet de; SOUZA, Fábio Gomes de Matos e. Qualidade de vida e depressão em mulheres vítimas de seus parceiros. *Revista de Saúde Pública*, v. 39, n. 1, jan. 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-89102005000100014>. Acesso em: 29 out. 2025.
- BRASIL. *Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006*. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 8 ago. 2006. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111340.htm. Acesso em: 15 jan. 2026.
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [1988]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 24 jan. 2026.
- CASSADO, Desirée da Cruz; GALLO, Alex Eduardo; ALBUQUERQUE, Lúcia Cavalcanti de. Transtorno de estresse pós-traumático em mulheres vítimas de violência doméstica: um estudo piloto. *Perfil & Vertentes*, v. 15, n. 1,

2003. Disponível em: https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/direitos-humanos/direitos-das-mulheres/artigosese dissertacoes/adoecimento_dano_traanstornos_pericia/transtorno_de_estresse_pos_traumatico_em_mulheres_vitimas_de_violencia_domestica.pdf. Acesso em: 3 nov. 2025.
- FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1976.
- GALLOP, Jane. Além do falo. *Cadernos Pagu*, n. 16, p. 267-287, 2001. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cpa/a/6hhjhtdQw8ZMfmNDCdBKrQJ/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 3 nov. 2025.
- MARTINS, Paula Gruman. A norma do falo e a abjeção da mulher na psicanálise. *Revista Subjetividades*, v. 21, n. 1, e10945, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.5020/23590777.rs.v21i1.e10945> e https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2359-07692021000100008. Acesso em: 3 nov. 2025.
- MEICHENBAUM, D. Victims of domestic violence (spouse abuse). In: MEICHENBAUM, D. *A clinical handbook/practical therapist manual for assessing and treating adults with post-traumatic stress disorder (PTSD)*. Waterloo, Ontario: Institute Press, 1994. p. 77-91.
- OLIVEIRA, Paula Affonso de; NICOLAU, Roseane Freitas. Feminino em questão: diálogos contemporâneos entre psicanálise e feminismo. *Revista Falofalofalo*, v. 1, n. 1, 2020. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2359-07692020000500005. Acesso em: 3 nov. 2025.
- SAFFIOTI, Heleieth I. B. *Gênero, patriarcado e violência*. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2002.
- SENA, Amanda Oliveira de; ALVES, Franciely Rodrigues; VIEIRA, Débora Rayane Gomes; SANTOS, Cibelle Farias dos. Os prejuízos psicológicos em mulheres vítimas de violência doméstica. *Revista Contemporânea*, v. 11, n. 1, p. 95–109, 2023. Disponível em: <https://revistacontemporanea.emnuvens.com.br/contemporanea/article/view/343>. Acesso em: 3 nov. 2025.
- SILVA, I. V. Padrão de distúrbios psíquicos menores em mulheres vítimas de violência atendidas em uma unidade de urgência e emergência. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 24, n. 9, p. 2103–2114, 2006.
- SILVA, Giovana Lopes da; BAQUIÃO, Leandra Aurélia. MAID: uma análise dos impactos emocionais gerados na vítima da violência doméstica e a saída do relacionamento abusivo. *Revista Saúde em Foco*, edição nº 14, 2022. Disponível em: <https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2022/08/MAID-UMA-AN%C3%81LISE-DOS-IMPACTOS-EMOCIONAIS-GERADOS-NA-VIOL%C3%8ANCIA-DOM%C3%89STICA-E-A-SA%C3%8DDA-DO-RELACIONAMENTO-ABUSIVO-pag-843-a-852.pdf>. Acesso em: 3 nov. 2025.
- TEIXEIRA, Júlia Magna da Silva; PAIVA, Sabrina Pereira. Violência contra a mulher e adoecimento mental: percepções e práticas de profissionais de saúde em um Centro de Atenção Psicossocial. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, v. 31, n. 2, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-73312021310209>. Acesso em: 29 out. 2025.
- VILLELA, Wilza Vieira; et al. Ambiguidades e contradições no atendimento de mulheres que sofrem violência. *Saúde e Sociedade*, v. 20, n. 1, p. 113–123, 2011.
- ZAFIROPOULOS, Markos. A teoria freudiana da feminilidade: de Freud a Lacan. Tradução de Elisa Rennó dos Mares Guia e Paulo Roberto Ceccarelli. *Reverso*, Belo Horizonte, v. 31, n. 58, set. 2009. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-73952009000200002. Acesso em: 15 jan. 2026.